

ПРИЧИНЫ РЕОПЕРАЦИЙ НА СТРЕМЕНИ У БОЛЬНЫХ ОТОСКЛЕРОЗОМ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ТЕФЛОНОВЫХ ПРОТЕЗОВ

О.Р.Эркинов, Ш.Б.Ботиров, Ж.Ибрагимов

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт
(Ректор- доктор медицинских наук, профессор Б.Т. Даминов)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6379736>

Доказано, что ввиду отсутствия этиотропного и патогенетического лечения отосклероза, слухолучшающая хирургия, несмотря на паллиативный характер, является ведущим методом реабилитации слуха у данной категории больных. В настоящее время методом выбора оперативного вмешательства при отосклерозе является стапедопластика – реконструктивная операция на стремени при его анкилозе, основной целью которой является ремобилизация жидких сред улитки с максимальным использованием резерва среднего уха. Не смотря на усовершенствования методик хирургического лечения отосклероза, не всегда удается достичь ожидаемого результата в послеоперационном периоде.

Цель. Установление причин неудачных функциональных исходов стапедопластики, проведенных в медицинском центре «ProfMedService»

Материалы и методы. Нами было обследовано 8 пациентов с неудачными функциональными исходами стапедопластики, проведенные в медицинском центре «ProfMedService» период с 2015-2021, из них 6 женщин и 2 мужчин в возрасте от 22 до 45 лет. Все больные указывали на постепенное снижение слуха, причем нарастание слуховой дисфункции начиналось, обычно, на 5–6й месяц после операции. На фоне снижения слуха 4 (50%) пациентов отметили появление ушного шума. 1 пациент (12,5 %) жаловались на головокружение различной степени.

Всем больным после традиционного оториноларингологического обследования и отоэндоскопии выполнялись акуметрия, тональная пороговая аудиометрия, импедансометрия МСКТ височных костей.

Распределение пациентов по клиническим формам отосклероза по результатам тональной пороговой аудиометрии:

- Тимпанальная-3 пациентов (37,5%)
- Тимпанально-кохлеарная - 4 пациентов (50%)
- Кохлеарная- 1 пациент (12,5%)

Показаниями к отбору пациентов на операцию являлись:

- -кондуктивная и смешанная тугоухость с наличием костно-воздушного интервала в зоне речевых частот 20 и более дБ.
- - нормальный уровень давления в барабанной полости (от -100 до 50 daPa) по данным импедансометрии
- - отсутствие регистрации акустического рефлекса стременной мышцы при воздействии звуков надпороговой громкости: 80 и 100дБ – на всех регистрируемых частотах
- - отсутствие некомпенсированной соматической или воспалительной патологии

Хирургическое вмешательство осуществлялось под местной анестезией через эндомеатальный доступ и включало в себя тимпанотомию, тщательную ревизию всех отделов барабанной полости, удаление рубцовых сращений, при необходимости – замена протеза.

Результаты. Причинами снижения слуха после стапедопластики были:

1. дислокация протеза и отсутствие контакта с наковальней (у 4 больных)
2. фиксация протеза и наковальни рубцовыми тяжами с задне-верхним отделом барабанной перепонки (у 2 больных)
3. реоблитерация пластинки стремени костной тканью (у 1 больных)
4. неполное удаление суперструктур стремени (1)

Выводы. Установка тефлоновых протезов связан с риском послеоперационного осложнения смещения протеза, так как с течением времени происходит ослабление фиксации ушка тефлонового протеза на длинной ножке наковальни.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES